

Merkblatt

Allgemeine Anforderungen an die Veröffentlichungsplattform für Forschungsdaten

Bei der Wahl einer Plattform für die Veröffentlichung von Forschungsdaten sollten mehrere Anforderungen berücksichtigt werden, um eine möglichst hohe Qualität und Nutzbarkeit der Daten zu gewährleisten:

Zugänglichkeit und Langfristigkeit: Die Plattform muss sicherstellen, dass die Daten langfristig verfügbar sind, auch über Jahre hinweg, unabhängig von der Entwicklung des ursprünglichen Projekts. Eine stabile URL und eine dauerhafte DOI (Digital Object Identifier) sind dabei entscheidend.

Interoperabilität: Die Plattform sollte gängige Datenformate und Standards unterstützen, damit die Daten in verschiedenen Software- und Analyseumgebungen genutzt werden können. Die Unterstützung von ggf. fachspezifischen Metadatenformaten fördert die Interoperabilität.

Transparenz und Nachvollziehbarkeit: Die Daten sollten klar dokumentiert und nachvollziehbar sein, sowohl hinsichtlich ihrer Entstehung als auch ihrer Struktur. Eine detaillierte Beschreibung der Datensätze, einschließlich der verwendeten Methoden und der Datenherkunft, ist unerlässlich.

Sicherheit und Datenschutz: Die Plattform muss sicherstellen, dass personenbezogene oder sensible Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzrichtlinien (z. B. DSGVO) geschützt sind. Einbindung von Mechanismen zur Datenverschlüsselung oder Zugangskontrollen sind oft notwendig.

Nutzerfreundlichkeit und Unterstützung: Die Plattform sollte eine benutzerfreundliche Oberfläche bieten, die es Forschern erleichtert, ihre Daten hochzuladen, zu verwalten und zu teilen. Darüber hinaus sollte Unterstützung durch Tutorials oder einen Helpdesk verfügbar sein. Auch das Einbinden fachspezifischer Ontologien, Thesauri etc. erhöht die Reichweite veröffentlichter Daten

Merkblatt

Allgemeine Anforderungen an die Veröffentlichungsplattform für Forschungsdaten

Kompatibilität mit Open-Access-Prinzipien: Um die Forschung transparent und wiederverwendbar zu machen, sollte die Plattform Open-Access-Prinzipien unterstützen, sodass die Daten ohne Kosten für Dritte zugänglich sind.

Lizenzierung: Die Plattform sollte klare Lizenzierungsoptionen bieten, um die rechtliche Nutzung und Weiterverwendung der Daten zu regeln. Dies kann von offenen Lizenzen wie Creative Commons bis hin zu spezifischen Lizenzvereinbarungen reichen, die den Datengebern Kontrolle über die Nutzung ihrer Daten geben. Im Sinne eines guten Forschungsdatenmanagements sollten die Daten so offen wie möglich sein.

Die Auswahl einer geeigneten Plattform sollte sorgfältig erfolgen, um die Verbreitung und den Nutzen der Forschungsdaten zu maximieren